

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PAYROLL PADA SEKOLAH GEMANURANI

Kresno Murti Prabowo¹, Zaenal Mutaqin Subekti²
Universitas Gunadarma¹, STMIK Bani Saleh²
kresnomurti1991@gmail.com¹, zms.stmikbanisaleh@gmail.com²

Abstract

The development of the Gemanurani Integrated Islamic School information system encountered obstacles because it was carried out based on the personal needs of the developer at that time. So that the development carried out is not necessarily appropriate or has optimal benefit value in the future. Along the way, there have been many changes to forms, reports to system procedures. This shows that the development of the information system is not based on existing needs, so management is difficult to make decisions. Gemanurani Integrated Islamic School started the development of Information Systems for New Student Admissions (PSB), Finance, Administration (TU), Study Programs (PRODI), Students and Teachers without Human Resources Development (HRD). One of HRD's routine tasks is payroll where the implementation is still manually using MS. Excel, problems often arise when calculating teacher intervals, teachers across school programs and employee deductions. By prioritizing the development of a payroll information system that suits the needs, it is hoped that it will facilitate the HRD department in processing employee and teacher salaries. The goal is to make it easier for schools in time management and salary calculation security.

Keywords: payroll, information system, HRD.

Abstrak

Pengembangan sistem informasi Sekolah Islam Terpadu Gemanurani mengalami hambatan karena dikerjakan berdasarkan kebutuhan pribadi dari pengembang pada saat itu. Sehingga pengembangan yang dilakukan belum tentu tepat atau memiliki nilai manfaat optimal di masa yang akan datang. Dalam perjalanannya banyak mengalami perubahan formulir, laporan hingga prosedur sistem. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan sistem informasi tersebut tidak berdasarkan kebutuhan yang ada, sehingga manajemen sulit mengambil keputusan. Sekolah Islam Terpadu Gemanurani memulai pengembangan Sistem Informasi dari Penerimaan Siswa Baru (PSB), Keuangan, Tata Usaha (TU), Program Studi (PRODI), Siswa serta Guru tanpa Human Resources Development (HRD). Salah satu tugas rutin HRD adalah penggajian dimana penerapannya masih secara manual menggunakan MS. Excel, permasalahan sering timbul saat perhitungan inval guru, guru lintas program sekolah dan potongan karyawan. Dengan mengedepankan pembangunan sistem informasi payroll yang sesuai dengan kebutuhan, diharapkan memudahkan bagian HRD dalam pengolahan gaji karyawan dan guru. Tujuannya adalah memudahkan sekolah dalam manajemen waktu dan keamanan perhitungan gaji.

Kata Kunci : payroll, sistem informasi, HRD, manual, gaji.

PENDAHULUAN

Sekolah memiliki visi dan misi dalam penerapan kebijakan, umumnya selalu berusaha semaksimal mungkin mewujudkannya dengan indikator pencapaian yaitu akreditasi sekolah agar dapat bersaing. Dalam menanggapi persaingan terletak pada poin aspek eksternal maupun aspek internal, sehingga perlu meningkatkan mutu dan perbaikan secara berkesinambungan. Untuk menghasilkan mutu yang baik membutuhkan peranan strategi bisnis organisasi dan teknologi informasi agar mengalami peningkatan yang efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan hubungan

dengan stakeholder serta menghasilkan solusi bisnis. Sekolah Islam Terpadu Gemanurani merupakan salah satu sekolah swasta di Bekasi yang berfokus pada pendidikan islam dan memiliki 25 program sekolah. Namun pengembangan sistem informasi mengalami hambatan karena dikerjakan berdasarkan kebutuhan pribadi[1] dari pengembang pada saat itu. Sehingga pengembangan hanya berdasarkan kebutuhan sesaat dan belum tentu tepat atau memiliki nilai manfaat optimal pada masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dibangun kembali berdasarkan kebutuhan kerja saat ini.

Sekolah Islam Terpadu Gemanurani memulai pengembangan Sistem Informasi dari Penerimaan Siswa Baru (PSB), Keuangan, Tata Usaha (TU), Program Studi (PRODI), Siswa serta Guru tanpa Human Resources Development (HRD). Dalam perjalanannya banyak mengalami perubahan formulir, format laporan hingga prosedur sistem. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan sistem informasi[2] tersebut tidak dibangun berdasarkan perencanaan, sehingga manajemen sulit mengambil keputusan. Salah satu tugas rutin HRD adalah penggajian dimana penerapannya masih secara manual[3] menggunakan MS. Excel, permasalahan[4] sering timbul saat perhitungan inval guru, guru lintas program sekolah dan potongan karyawan. Dengan mengedepankan pembangunan sistem informasi payroll yang sesuai dengan kebutuhan, diharapkan memudahkan bagian HRD dalam pengolahan gaji karyawan dan guru.

LANDASAN TEORI

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardianto Moenir, Fajar Yuliyanto (2017), dalam jurnal ilmiah yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada PT. SINAR METRINDO PERKASA (SIMETRI). Universitas Pamulang. Disebutkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kesalahan perhitungan gaji karyawan dan proses cetak slip gaji yang memakan waktu yang lama. Selain itu dalam pembuatan laporan penerimaan gaji setiap bulannya bagian HRD harus merekap dan memisahkan data gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak yang kemudian diinput menjadi laporan gaji setiap bulannya[5].

Penelitian yang dilakukan oleh deni tri Setiawan tentang perancangan sistem informasi penggajian guru menggunakan pemrograman delphi7 (study kasus sman 2 kotaagung) pelayanan data yang lambat sehingga dimungkinkan terjadi keterlambatan pembayaran gaji dan jika terjadi kesalahan perhitungan dapat menjadikan informasi menjadi tidak akurat. Dengan dikembangkan sistem informasi memudahkan bagian tata usaha dalam membuat laporan yang dibutuhkan secara mudah, cepat, akurat dan uptodate[6].

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fenny Oktavia, Ali Sadikin, Beni Irawan (2019), dalam jurnal ilmiah yang berjudul Perancangan Sistem

Informasi Penggajian Karyawan Pada PT.SAWMILL JAMBI. Dengan adanya sistem informasi penggajian karyawan menggunakan Pemrograman PHP dan database MYSQL dalam pengolahan data penggajian yang terdiri dari data karyawan, data tunjangan, data bonus, data absensi, data surat keterangan singga dapat menghasilkan laporan-laporan yang dapat direkapitulasi secara otomatis khususnya untuk laporan karyawan, laporan absensi dan laporan gaji karyawan yang dapat dicetak sesuai dengan kebutuhannya[7].

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dadi Rosadi, Wulandari (2020), dalam jurnal ilmiah yang berjudul Sistem Informasi Gaji Karyawan Menggunakan Framework Codeigniter. Menyatakan bahwa sistem penggajian yang baik sangat penting mengingat gaji atau upah, merupakan bagian utama dalam sebuah perusahaan. Salah satunya sistem informasi menggunakan *Framework Codeigniter* ini, selain mudah dipahami, dapat mempermudah dalam pengolahan data gaji karyawan secara lebih lengkap dan detail[8].

METODE

Gambar 1. tahap penelitian.

Pada tahapan penelitian ini diawali dengan requirement, pada requirement melakukan Analisa kebutuhan untuk sistem payroll, dilanjut tahap kedua yaitu desain, dengan membuat desain database dan desain form. Tahap ketiga yaitu implementasi dengan membuat program sesuai dengan desain dan diimplmentasikan dengan penerapan program menggunakan php sebagai backend nya, tahap keempat yaitu dengan testing melakukan pengujian dari hasil implementasi sesuai model form dan kebutuhan.

1. Requirement

Tahapan pertama pada penelitian ini adalah requirement tentang Analisa kebutuhan yang

dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapatkan bahwa di masing-masing bagian yaitu bagian Tata Usaha, keuangan dan HRD sudah terhubung dengan jaringan walaupun demikian tiap bagian bekerja dengan file kerjanya sendiri memungkinkan terjadinya kesalahan data. Untuk merancang sistem informasi payroll ini diperlukan suatu framework sebagai acuan, berikut alur proses bisnisnya.

Tabel 1. Bisnis dan permasalahan

Proses Bisnis	Permasalahan
Penerimaan Karyawan dan Guru	Didapati data guru lintas unit dan beberapa karyawan tidak ada dokumen TMT
Potongan Gaji	Belum menggunakan sistem
Inval Guru	Belum menggunakan sistem
Slip Gaji	Belum menggunakan sistem

Tabel 2. Permasalahan pada bagian atau unit.

Unit	Permasalahan
Karyawan dan Guru	Data belum terdokumentasikan dengan baik
Potongan Gaji	Data belum terdokumentasikan dengan baik
Inval Guru	Data belum mendukung untuk pengembangan aplikasi payroll

2. Desain

Tahap kedua pada penelitian ini adalah desain, pada tahap ini akan dilakukan desain tentang use case diagram payroll. Use case dibawah ini menjelaskan aktifitas dari payroll dan prosedur operasional payroll.

Gambar 2. Use case payroll

Class diagram dibawah ini menjelaskan skema database operasional payroll.

Gambar 3. Class Diagram

3. Implementasi

Pada tahap ketiga yaitu implementasi [9] dari desain use case yang telah dibuat selanjutnya dilakukan proses programming dengan menggunakan HTML sebagai tampilan front-end dan PHP sebagai back-end nya supaya sesuai dengan proses usecase payroll, class diagram database. Pada proses ini perlu sangat berhati-hati dan dicermati karena agar sesuai dengan hasil yang diinginkan.

4. Testing

Tahapan yang terakhir adalah testing[10] pada level ini setelah implementasi programming telah selesai dilakukan testing pengujian pada sistem informasi payroll, pengujian akan dilakukan pada form transaksi dan laporan, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau masih belum terpenuhi, jika belum terpenuhi maka perlu diulang Langkah-langkah nya dari requirement.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 4 Menu Biodata Guru

Pada Menu Biodata Guru anda dapat menampilkan Biodata lengkap dari setiap guru yang mengajar disekolah, anda dapat menambahkan data Guru dengan cara klik Tambah Data atau anda dapat langsung melakukan Import data dengan klik Import Data. Anda juga dapat memperbaiki data dari biodata guru dengan klik Edit dan anda dapat melakukan tambah riwayat pendidikan guru dengan klik Riwayat Pendidikan.

Gambar 5. Menu Biodata Karyawan

Pada Menu Biodata Karyawan anda dapat menampilkan Biodata lengkap dari setiap Karyawan yang ada disekolah, anda dapat menambahkan data Karyawan dengan cara klik Tambah Data atau anda dapat langsung melakukan Import data dengan klik *Import Data*. Anda juga dapat memperbaiki data dari biodata karyawan dengan klik *Edit Biodata* dan anda dapat melakukan hapus data dengan klik Hapus.

Gambar 6. Menu Tarif Karyawan

Pada Menu Tarif Karyawan anda dapat menentukan pendapat, tunjangan dan lain-lain, anda dapat melakukan penambahan data dengan klik Tambah Data. Anda juga dapat melakukan perbaikan tarif karyawan dengan cara klik *Edit Tarif*.

Gambar 7 Menu Tarif Guru

Pada Menu Tarif Guru anda dapat menentukan pendapat, tunjangan dan lain-lain, anda dapat melakukan penambahan data dengan klik Tambah Data.

Anda juga dapat melakukan perbaikan tarif Guru dengan cara klik *Edit*. Dan melakukan hapus data dengan klik Hapus.

Gambar 8. Menu Potongan Karyawan

Pada Menu Potongan Karyawan anda dapat menampilkan nama karyawan atau Guru yang memiliki potongan, anda dapat menambahkan data potongan dengan klik Tambah Data atau dapat langsung melakukan import data dengan klik *Import Data*.

Anda juga dapat melakukan perbaikan data dengan klik *Edit* dan melakukan hapus data dengan cara klik Hapus.

Gambar 9. Menu Potongan Guru

Pada Menu Potongan Guru anda dapat menampilkan nama karyawan atau Guru yang memiliki potongan, anda dapat menambahkan data potongan dengan klik Tambah Data atau dapat langsung melakukan import data dengan klik *Import Data*.

Anda juga dapat melakukan perbaikan data dengan klik *Edit* dan melakukan hapus data dengan cara klik Hapus.

Gambar 10 Menu Pendapatan Lain Guru

Pada Menu Pendapatan Lain Guru anda dapat menampilkan nama karyawan atau Guru yang memiliki pendapatan lain-lain, anda dapat menambahkan data dengan klik Tambah Data atau dapat langsung melakukan import data dengan klik *Import Data*. Anda juga dapat melakukan perbaikan data dengan klik *Edit* dan melakukan hapus data dengan cara klik Hapus.

Gambar 11. Menu Pendapatan Lain Karyawan

Pada Menu Pendapatan Lain Karyawan anda dapat menampilkan nama karyawan atau Guru yang memiliki pendapatan lain-lain, anda dapat menambahkan data dengan klik Tambah Data atau dapat langsung melakukan import data dengan klik *Import Data*. Anda juga dapat melakukan perbaikan data dengan klik *Edit* dan melakukan hapus data dengan cara klik Hapus.

Gambar 12 Menu Tugas Dinas atau Cuti

Pada Menu Tugas Dinas atau Cuti anda dapat melakukan penambahan Tugas Dinas atau Cuti pada Guru dan Karyawan, dengan klik Tambah Data dan mengisi Nama Karyawan atau Guru, Waktu Kehadiran dan Keterangan lalu klik Simpan.

Gambar 13. Menu Lap. Kehadiran Karyawan

Pada Menu Laporan Kehadiran Karyawan anda dapat menampilkan laporan terkait kehadiran karyawan sesuai dengan waktu yang anda tentukan. Dengan cara mengisi Tahun, Bulan Awal, Bulan Akhir, Periode dan Format lalu klik Periksa.

SEKOLAH ISLAM TERPADU GEMA NURANI
TANDA BUKTI PENERIMAAN GAJI / HONOR

NIK : 4 Periode April 2021
 Nama : Fira Jaya Utama
 Jabatan : Kepala Divisi Finance (44)

Particular	Nominal (Rp)	Prorogasi-prorogasi	Nominal (Rp)
1 Honor	840,000	Konvensional	125,000
2 T. Jabatan	3,000,000	Insentif Masjid	100,000
3 Transportasi	1,100,000	Konvensional	400,500
4 T. Tetap	450,000	Sisa / Tidak	214,000
5 T. Pensiunan		Gesam	250,000
6 BPJS	174,400	Prorogasi Konvensional	
7 T. Masa Kerja	200,000	Dikawal	
8 T. Keluarga	80,000	Tidak Al Hatten	
9 THR		Tawanan	
10 Insid		BPJS	374,400
11 Lain-lain		LTO	
12 Tang. Khawat		PP25	
13 Tang. Khawat		Prorogasi (Prorogasi 7%)	292,200
14 Tang. Khawat			
15 Tang. Khawat			
16 Tang. Khawat			
Gaji Inter			5,044,400
Total Prorogasi			1,756,100
Gaji bersih			Rp. 4,108,230

11 Juni 2021
 Direktur Keuangan
 (Drs. H. Anasid, M.Pd)

Gambar 14. Menu Lap. Slip Gaji Karyawan
 Pada Menu Laporan Slip Gaji Karyawan anda dapat menampilkan Slip gaji karyawan, dengan cara mengisi data sesuai kebutuhan lalu Klik Periksa.

SEKOLAH ISLAM TERPADU GEMA NURANI
TANDA BUKTI PENERIMAAN GAJI / HONOR

NIK : 00126 Periode April 2021
 Nama : Sri Leman, S.Pd
 Jenis Kerja : SMA/MT

Particular	Nominal (Rp)	Prorogasi-prorogasi	Nominal (Rp)
1 Honor	1,480,000	Insentif Masjid	25,000
2 T. Jabatan	2,100,000	Anggaran Konvensional	100,000
3 Transportasi	1,000,000	Konvensional	300,000
4 Insid		Sisa / Tidak	20,000
5 BPJS	118,500	Gesam	250,000
6 T. Internasional		Prorogasi Konvensional	
7 T. Masa Kerja	100,000	Dikawal	
8 THR		Tidak Al Hatten	
9 T. Pensiunan	100,000	Tawanan	
10 T. Abad		BPJS	240,000
11 Lain-lain		LTO	
12 Tang. Khawat	62,500	PP25	
13 Tang. Khawat		Jabatannya	
14		Prorogasi (Prorogasi 7%)	248,000
Gaji Inter			4,961,000
Total Prorogasi			1,792,000
Gaji bersih			Rp. 3,769,000

11 Juni 2021
 Direktur Keuangan
 (Drs. H. Anasid, M.Pd)

Gambar 15. Menu Lap. Slip Gaji Guru

Pada Menu Laporan Slip Gaji Guru anda dapat menampilkan Slip gaji Guru, dengan cara mengisi data sesuai kebutuhan lalu Klik Periksa.

Gambar 16. Menu Lap. Gaji Guru

Pada Menu Laporan Gaji Guru anda dapat menampilkan Slip gaji guru, dengan cara mengisi data sesuai kebutuhan lalu Klik Periksa.

Gambar 17. Menu Lap. Gaji Karyawan

Pada Menu Laporan Gaji Karyawan anda dapat menampilkan Laporan Gaji karyawan, dengan cara mengisi data sesuai kebutuhan lalu Klik Periksa.

Hasil dan Pembahasan memuat hasil dari dilakukannya penelitian dengan melakukan analisis dan kemudian dengan pembahasan. Hasil dan pembahasan dikembangkan secara sistematis dan mengarah kepada kesimpulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di sampaikan sesuai dengan tahapan penelitian, Dengan adanya sistem informasi payroll yang terkomputerisasi memudahkan sekolah mendapatkan data karyawan dan guru yang terstruktur serta dapat mengurangi resiko kehilangan data, dapat meminimalkan resiko pada kesalahan menghitung gaji karyawan atau guru, dengan sistem informasi payroll dapat mempercepat proses pembuatan laporan. Perlunya dilakukan pelatihan lebih lanjut untuk admin yang akan melakukan pengolahan data karena hasil dari pengolahan akan mempengaruhi informasi yang akan ditampilkan dan juga dapat terjadi kesalahan dalam

penggunaan sistem. Untuk pengembangan lebih lanjutnya lebih baik sistem memiliki fitur untuk membuat laporan dalam bentuk grafik sehingga memudahkan pimpinan dalam mengevaluasi biaya gaji yang dikeluarkan dan pengaturan keamanan jaringan pada sistem.

REFERENSI

- [1] A. Hamizan, M. Mayasari, R. Saputri, and R. N. Pohan, "Sistem Informasi Penggajian di PT. Perkebunan Nusantara IV," *J. Manaj. Inform.*, vol. 10, no. 1, pp. 29–38, 2020, doi: 10.34010/jamika.v10i1.2656.
- [2] I. Mintarsih, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN BERBASIS OBJEK PADA PT. BE HEAR INDONESIA Itar," *J. Ilm. Inform. dan Komput.*, vol. 20, no. 1, pp. 17–25, 2015.
- [3] D. Handayani and D. Hartanti, "Sistem Informasi E-Payroll Karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Android," vol. 5, no. 1, pp. 41–50, 2020.
- [4] M. Mania, B. E. Purnama, and Sukadi, "Sistem informasi penggajian karyawan mitra karya prima di pembangkit listrik tenaga uap 1 Pacitan," *IJSE – Indones. J. Softw. Eng.*, vol. 2, no. 1, pp. 39–43, 2016, [Online]. Available: <http://ejournal.bsi.ac.id/jurnal/index.php/ijse/article/view/600/491>.
- [5] B. Palsson, "濟無No Title No Title," *Syst. Biol. Prop. Reconstr. Networks*, vol. 3, no. 5.
- [6] D. T. Setiawan, "Perancangan Sistem Informasi Penggajian Guru Menggunakan Pemrograman Delphi 7 (Study Kasus SMA N 2 Kotaagung)," *Proceding Kmsi*, vol. 7, 2017, [Online]. Available: <http://www.ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/kmsi/article/view/263>.
- [7] B. I. F. Oktavia, A. Sadikin, "Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada Pt. Sawmill Jambi," *J. Ilm. Mhs. Sist. Inf.*, vol. 1, no. 4, p. 1, 2019, [Online]. Available: <https://repository.bsi.ac.id/index.php/repo/viewitem/18218>.
- [8] D. Rosadi and W. Wulandari, "Sistem Informasi Gaji Karyawan Menggunakan Framewok Codeigniter," *J. Comput. Bisnis*, vol. 14, no. 2, pp. 110–114, 2020,

- doi: 10.5281/zenodo.4320258.
- [9] R. Bangun *et al.*, "I. pendahuluan," pp. 1–10.
- [10] R. Gustina and H. Leidiyana, "Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," *JSii (Jurnal Sist. Informasi)*, vol. 7, no. 1, p. 34, 2020, doi: 10.30656/jsii.v7i1.1726.
-